

**АГРОКОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРИ – ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК
КЛАСТЕРИДА АГРОСЕРВИСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШИ СИФАТИДА**

Кудратова И.

ТДИУ Самарқанд филиали

мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада пахта-тўқимачилик кластерларида маҳаллий даражада деҳқончилик, чорвачилик ва боғдорчилик йўналишларида консалтинг хизматлари кўрсатиш ва тажрибалар бенчмаркинги йўлга қўйиш, кишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқаришининг маҳаллий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда самарадорликни ҳам ошириш мақсадида илғор билимларни ишлаб чиқаришга жорий этишни кўзда тутувчи агроконсалтинг хизматларини кўрсатиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: пахта-тўқимачилик кластери, фермер хўжалиги, деҳқон хўжалиги, чорвачилик, тажрибалар бенчмаркинги, агроконсалтинг.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предоставления агроконсультационных услуг в направлениях сельского хозяйства, животноводства и садоводства в хлопково-текстильных кластерах, внедрения передовых знаний в производство с целью также повышения эффективности по местной особенности производства сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: хлопково-текстильный кластер, фермерская хозяйства, деҳқанское хозяйство, животноводство, бенчмаркинг, агроконсалтинг.

Annotation. The article discusses the issues of providing agro-consulting services in the areas of agriculture, animal husbandry and horticulture in cotton and textile clusters, the introduction of advanced knowledge into production in order to

also increase efficiency according to the local characteristics of agricultural production.

Keywords: cotton and textile cluster, farming, rural economy, livestock, benchmarking, agroconsulting.

Кириш. Бозор муносабатларининг қарор топиши билан миллий иқтисодиётнинг аграр тармоғида чуқур ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар рўй берди. Қишлоқ хўжалиги ерларининг қарийб 62 фоизи хусусий мулкка асосланди, қишлоқ хўжалиги корхоналари мустақил хўжалик юритувчи субъектлар сифатида фермер хўжаликларига айлантирилди. Қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари ўртасида янгича иқтисодий муносабатлари шаклланди.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида мулкчиликнинг асосий ташкилий-ҳуқуқий шакли деҳқон-фермер хўжаликлари, шунингдек ҳисобланади. Бироқ, ушбу фермер хўжаликларининг аграр ишлаб чиқаришдаги сезиларли улушига қарамай, уларнинг иқтисодий фаолияти самарадорлиги қатор ташкилий, агротехник, агрокимёвий ва агробиологик, тадбиркорлик соҳаларидаги муаммолар туфайли пастлигича қолмоқда. Шў туфайли аҳолининг экологик хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари ва озиқ-овқат ва енгил саноатни тармоқлари учун пахта хомашёсини етиштиришни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг барқарор фаолият юритиши учун зарур бўлган зарурий маълумотлар билан таъминлашга мўлжалланган янги тузилмаларни, шу жумладан агроконсалтинг ахборот тузилмаларини яратиш зарурати тобора ошиб бормоқда.

Таҳлиллар ва натижалар. Амалиёт шуни кўрсатадики, бугунги кунда аксарият майда кичик деҳқон хўжаликларида деҳқон (фермер) хўжаликлари, биринчи навбатда, асосий қишлоқ хўжалиги ресурслари ҳисобланган ер, ишчи кучи, моддий-техник база ва шу кабиларнинг етарлича самара билан

фойдаланилмаслиги¹ туфайли деҳқончиликнинг самарали ташкилий шаклга айланишига тўсқинлик қилмоқда. Бунинг натижасида майда фермер хўжаликларида кичик ишлаб чиқаришни самарали ташкил этиш мураккаблигича қолмоқда.

Пахтачилик соҳасида ҳам аллақачон бозор механизми шаклланди, фермер хўжаликлари ўзини ўзи молиялаштириши, етиштирилган пахта хомашёсини мустақил тасарруф этиш имкониятлари кенгайди. Республикамиз Президенти томонидан муҳим вазифалардан бири сифатида интеграциялашувнинг кичик даражаси бўлган янги хўжалик юритиш тизими сифатида пахта хомашёсини етиштириш ва тайёр маҳсулотга айлантириш борасида шаҳар, туман ва вилоят ичида жойлашган бир хил соҳа кохоналарини ва улар билан ягона технологик занжирда бўлган таълим, илмий, инжиниринг, консалтинг, стандартлаштириш, сертификатлаштириш, бошқа хизматларни уйғунлаштириш инновацион ишлаб чиқаришни ташкил этиш асосида рақобатбардош товарлар яратиш ҳамда мавжуд меҳнат ресурсларини иш билан таъминлашдек муҳим жиҳатни ўзида намоён этадиган пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил қилинди. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 декабрда қабул қилинган “Қишлоқ хўжалигида эркин бозор муносабатларини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”² ги ПФ-205 сонли Фармонининг қабул қилиниши пахта хомашёси ишлаб чиқарувчилар ва пахта-тўқимачилик кластерлари ўртасидаги муносабатлар янгича шаклда йўлга қўйиш, Пахта хомашёсини етиштирувчи хўжаликлар ва кластерлар ўртасида хомашё етказиб бериш бўйича фьючерс шартномалари тупроқ ҳосилдорлиги нормативлари доирасида Ўзбекистон республика товар-

¹ Б.Х.Азизкулов. Пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари. 08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, ТИҚХММИ. Тошкент, 2019 й.–56 б.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида эркин бозор муносабатларини янада ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони, 12.12.2023 йилдаги ПФ-205-сон

хомашё биржасининг “пахта хомашёси секцияси”да ҳар бир ҳудуд бўйича алоҳида ўтказиладиган савдолар натижаларига кўра тузиш асосида жорий йилги ҳосил мавсумидан бошлаб пахта хомашёси ишлаб чиқарувчилар ва пахта-тўқимачилик кластерлари ўртасидаги муносабатларни янги шаклда йўлга қўйиш имконияти яратилди.

Сўнгги йилларда пахта-тўқимачилик кластерларининг фаолиятида илмий, бозор ва технологик маълумотлардан фойдаланишга асосланган замонавий деҳқончилик усуллари кўллаш, чорва комплексларида замонавий ветеринария, наслчилик, зоотехния йўналишидаги агроконсалтинг хизматига бўлган эҳтиёжини қондиришга аҳамият берилмоқда. агроконсалтинг хизматларининг шаклланиши ва унинг аграр соҳа самарадорлигига ижобий таъсири иқтисодий адабиётларда кам ёритилган, тизимли амалга оширилган илмий тадқиқотлар етарли эмас, аксарият ҳолларда қисқа муддатга мўлжалланган грантлар ва стартап-лойиҳалар шаклида амалга оширилган. Ушбу масаланинг ўта жиддийлиги шундан иборатки, бугунги кунда қишлоқ хўжалиги самарадорлигини ошириш, янги ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, бошқа турдаги хизматлардан фойдаланишни кластер ёндашувисиз тасаввур қилиш қийин³, шу билан бирга унинг таркибидаги қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига доимий равишда агроконсалтинг хизматлари кўрсатиши шарт ҳисобланади.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, пахта-тўқимачилик кластерларида пахтачилик хўжаликларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, пахта хомашёсини етиштириш самарадорлигини ошириш, шунингдек, иқтисодиётнинг турдош тармоқларига интеграциясини таъминлашда консалтинг хизматларини такомиллаштириш лозим. Мазкур

³ Р.С.Холиқова. Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини кластер асосида ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари. 08.00.03-Саноат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, ТТУ. Тошкент, 2022 й.–59 б.

заруратни биринчи навбатда пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятининг куйидаги устувор йўналишлари билан асослантиришимиз мумкин:

- қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ҳамда пахта хомашёсини қайта ишлашнинг узлуксиз қийматлар занжирини ўзида акс эттирувчи пахта-тўқимачилик кластерлари яратилди;

- пахта хомашёси ва ундан юқори технологик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, чорва комплексларида маҳсулдорликни ошириш ва фермер хўжаликларининг рентабеллигини оширишда ихтиёрий кооперациялар тузиш орқали қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларининг замонавий бозор муҳитига мослашувчан ташкилий тузилмалари шакллантирилди;

– аҳоли ва саноат корхоналарининг юқори сифатли озиқ-овқат, саноатнинг сифатли хом ашёга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун экологик

тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш учун қулай шарт-шароитларнинг мавжуд эканлиги;

– пахта хомашёсини чуқур қайта ишлаш асосида чорва молларининг озуқа базасини мустаҳкамлаш, суғориладиган ерлар майдонларидан унумли фойдаланиш⁴, пахта-тўқимачилик кластерлари негизида ташкил этилган чорва комплекси ва аҳолининг чорва моллари ва паррандаларни парвариш қилишни яхшилаш орқали ушбу тармоқларни ҳам барқарор ривожлантиришни таъминлаш бўйича чора-тадбирлар тизимининг ишлаб чиқилганлиги.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, пахтачиликда ижтимоий иқтисодий самарадорликни ошириш нафақат ташкилий, агротехник, ишлаб чиқариш ва

⁴ Я.И.Алиев. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар бозорларини ривожлантиришнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш. 08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти Иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати, ТИҚХММИ. Тошкент, 2018 й.– 81 б.

бошқа чора-тадбирларни йўлга қўйиш, балки аграр соҳанинг агрокимвий, агробиологик йўналишлардаги ютуқлари, техник-технологик инновацияларни жорий этиш ва тегишли ахборот базасини шакллантириш орқали ҳам амалга оширилиши мақсадга мувофиқ. Буларнинг барчаси қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг маҳаллий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда самарадорликни ҳам ошириш мақсадида илғор билимларни ишлаб чиқаришга жорий этишни кўзда тутувчи агроконсалтинг хизматларини кўрсатиш орқали амалга оширилиши мумкин.

1-расм. Қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларига агроконсалтинг хизматлари кўрсатиш модели

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда қишлоқ хўжалигида агроконсалтинг хизматлари кўрсатиш маълум даражада давлат томонидан тартибга солиш орқали амалга оширимоқда, чунки экологик стандартларга риоя қилиш, қишлоқ жойларда аҳоли саломатлигига салбий таъсир кўрсатмайдиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш, экинларнинг касаллик, зараркунанда ҳамда ҳашаротлар билан зарарланишига қарши биомаҳсулотлар ва кимёвий воситаларни қўллашда миллий ва халқаро стандартларга риоя қилиш муҳимдир. Шу билан бирга, тартибга солишнинг ушбу йўналишлари аграр

соҳада тадбиркорлик фаолиятининг эркинлигига, консалтинг хизматлари ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ўртасидаги ўзаро муносабатларни ташкил этиш шакллари ҳам рағбатлантириши лозим⁵.

Фикримизча агроконсалтинг хизматларининг асосий вазифаси қишлоқ хўжалигида томорқа эгалари, деҳқон-фермер хўжаликларини замонавий агротадбирлар ва технологияларга доир янги билим, малака ва ўқувларга ўргатиш, уларнинг сўровлари асосида маълумот, қарорлар қабул қилиш ва уларни ижрочиларга етказиш, шунингдек назоратга асосланган ишлаб чиқариш тизимларини бошқаришни такомиллаштириш бўйича саъй-ҳаракатларини сафарбар қилишдан иборат бўлиши керак.

Пахта-тўқимачилик кластерларида агроконсалтинг хизматини ривожлантиришни қуйидаги йўналишларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ ҳисоблаймиз:

- дала маслаҳатчилари – кластер таркибидаги фермер хўжаликларига ўзаро шартнома асосида ёки мустақил равишда агросервис йўналишида хизматлар кўрсатувчи юқори малакали зоотехния, ветеринария, агрономия соҳаси мутахассислари;

- агросервис консультантлари – энг илғор фермер хўжаликлари билан ўзаро тажриба-синов ва дала лаборатория режимида иш олиб борувчи, илғор тажрибалар бўйича мастер-класс ва семинарлар ташкил этувчи мутахассислар;

- агроконсультант-менежер – юқори малакали мутахассислар ва соҳа олимларининг услубий ишланмалари, илмий ва таълим ташкилотлари билан ҳамкорликда инновацияларни мослаштириш, уларни жорий этиш методологиясини ишлаб чиқиш ва тажриба-намойиш объектларини ташкил этиш ишларни амалга оширадилар.

⁵ G'.A.Ibragimov. Agroxizmat korxonalari va fermer xo'jaliklari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar samaradorligini oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Berdaq nomidagi QDU, Nukus – 2023. 60 b.

Хулоса. агроконсалтинг фаолиятини қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва чорва маҳсулдорлигига эришишга қаратилган иқтисодий фаолият тури сифатида кўриб чиқилиши лозим.

Илғор хориж амалиётини қўллаган ҳолда пахта-тўқимачилик кластерларида таркибига кирувчи фермер хўжаликлари, шу жумладан томорқа эгалари учун қишлоқ хўжалиги фаолияти турлари (ветеринария, қишлоқ хўжалиги, агрономия ва бошқалар) бўйича агроконсалтинг хизматларини ташкил этиш келгусида экинларнинг касаллик, зараркунанда ҳамда ҳашаротлар билан зарарланишига қарши биомаҳсулотлар ва кимёвий воситаларни қўллаш бўйича ахборотлар базасини шакллантириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Б.Х.Азизкулов. Пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари. 08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, ТИҚХММИ. Тошкент, 2019 й.–56 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида эркин бозор муносабатларини янада ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони, 12.12.2023 йилдаги ПФ-205-сон

3. Р.С.Холиқова. Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини кластер асосида ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари. 08.00.03-Саноат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, ТТУ. Тошкент, 2022 й.–59 б.

4. Я.И.Алиев. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар бозорларини ривожлантиришнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш. 08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти Иқтисодиёт

фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати, ТИҚХММИ. Тошкент, 2018 й.–81 б.

5. G‘.A.Ibragimov. Agroxizmat korxonalarini va fermer xo‘jaliklari o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlar samaradorligini oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Berdaq nomidagi QDU, Nukus – 2023. 60 b.